

KIBER XAVFSIZLIKNI JAMIYATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI.

IBAYDULLAEV DOSTONBEK ALISHER o'g'li –
Andijon shahar 27-maktab o'qituvchisi, O'zbekiston Respublikasi.

Annotatsiya: yangi O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy va texnik-texnologik rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Bu dolzarb masalani amalga oshirishda mamlakatimizdagi har bir korxon va tashkilotlarni iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish zarur. Bu masalani muvafqiyatli hal qilishda kiber xavfsizlikni ahamiyati juda katta.

Kalit sozlar: axborot texnologiyalari, barqaror rivojlantirish, kiber xavfsizlik, risk, axborot ta'minoti, dasturiy ta'minot.

O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygani ekanmiz, bunga faqat jadal islohatlar faol ishtirok etishi, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor islohatchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur.[1] Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, hozirgi kunda yosh avlod ko'plab ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalari orqali olmoqda. Shu sababdan hozirgi kunda kiber xavfsizlik tushunchasi muxim ahamiyat kasb etadi.

Axborot xavfsizligi deb, ma'lumotlarni yo'qotish va o'zgartirishga yo'naltirilgan tabiiy yoki sun'iy xossali tasodifiy ta'sirlardan xar qanday tashuvchilarda axborotning ximoyalanganligiga aytiladi.

Axborotning himoyasi deb, boshqarish va ishlab chiqarish faoliyatining axborot xavfsizligini ta'minlovchi va tashkilot axborot zaxiralarining yaxlitligi, ishonchligi, foydalanish osonligi va maxfiyligini ta'minlovchi qat'iy reglamentlangan dinamik texnologii jarayonga aytiladi.

Tashkilot iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda kiber xavfsizlikni ahamiyati katta. Hozirgi kunda kiber xavfsizlik tushunchasiga olimlar va mutaxassislar o'rtasida yagona fikr yo'q. Shu sababli, kiber xavfsizlik mavzusini atroflicha o'rganib unga quydagicha ta'rif berishni lozim topdik.

“Kiber xavfsizlik deganda – oldimizga qo'ygani maqsad bo'yicha bajariladigan vazifalarni raqamli xavf-xatarlardan ximoya qilib, optimal natija olishni tushinamiz”.

Kiberxavfsizlikni ta'minlashda ma'lumotlar xavfsizligi, dasturiy ta'minot xavfsizligi, tashkilot etuvchilar xavfsizligi, aloqa xavfsizligi, tizim xavfsizligi, inson xavfsizligi, tashkilot xavfsizligi va jamoat xavfsizligini ta'mirlash zarur.

Kiberxavfsizlikni amalga oshirishda risk (xavf-xatar) larni oldini olish muxim ahamiyatga egadir.

1-rasm

Risk – bu noaniq hodisa yoki holat, agar u yuzbersa, tashkilotning obro'siga, daromadiga yoki pul yo'qotishlariga ijobiy yoki salbiy ta'sir qiladi.

Risklarni baholash – bu Matematik statistik modeli asosida bu tasodifiy o'zgaruvchining tarqalishining noma'lum parametrlarini baholash uchun ishlatiladigan statistik ma'lumot.

Tavakkalchilikni baholashda quyidagi formuladan foydalaniladi :

$$F(A) = m(A)/n \quad (1)$$

F(A) - F funtsiya yordamida A-xodisani tavakkalchilik darajasi aniqlanadi.

m (A) - A - xodisa m marta ma'lum yo'qotishlarga ega bo'lishidir.

n- bu jami xodisalarni soni.

2-rasmda ko'rsatilgan qiyin sharoitlarda optima qaror qabul qilish uchun va tavakkalchilikni baholashda birinchi formuladan foydalanishda xar bir xodisani ilmiy asoslash zarur. Buning uchun ilmiy asoslanganlik printspidan foydalanish talab etiladi.

$$IA = \{T; O; S; C; t\} \quad (2)$$

Bu yerda :

IA- Ilmiy asoslanganlik ;

T-tadqiq qilinayotgan tavakkalchilik masalasini tarixiyli, ya'ni o'rganilayotgan riskni xolati t vaqt avval qanday bo'lganligini aniqlash;

O-ob'ektiv qonunlardan foydalanish;

S-tavakkalchilik masalasiga tizimli yondashish;

C-tavakkalchilik masalasini optimal strukturaga ega bo'lishi;

t-vaqtdan unumli foydalanish.

Risklar va risklarni baholash usullarini atroflicha o'rganib risk turlari bo'yicha taxlil qilib uni bir-birlari bilan qanchalik darajada uzviy bog'liqligini va ushbu bog'liqlikni tashkil etuvchi elementlar va jarayonlarni to'g'ri baholangandagina muvaffaqiyatli natijalar olish mumkinligini aniqladik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.M.Mirziyoyev "Oliy Majlisga murojaat" Toshkent: "O'zbekiston" 29 dekabr 2020 yil.

2. Quldashev Erkin, M. Xudayberdiev "MASHINASOZLIK KORXONALARINI RAQAMLI BOSHQARISH" Universum: iqtisod va yurisprudentsiya: ilmiy jurnal. - № 7 (72).2020-yil.